

ШАЙХЗОДА ҲАҚИДА

Toshkent davlat transport universiteti

ATM fakulteti 2-bosqich talabasi

Abdujalilova Moxinur Valijon qizi

abdujalilovamohinur03@gmail.com

+99 893 748 56 66

Аннотация: Мақолада Мақсуд Шайхзода ҳаёти ва ижодий фаолияти ҳақида янги маълумотлар келтирилган. Бир канча асарларининг ёзилиш тарихи ва таҳлилга оид янги асосли фикрлар баён қилинган.

Калит сўзлар: Шеърят, тарихий драма, илмий тадқиқот, адабий мерос, бадиий таржима, фалсафийлик.

Annotation: The article provides new information about the life and work of Maksud Sheikhzadeh. New wellfounded ideas on the history and analysis of the writing of several works are stated. In addition, the analysis of poems written by the poet is covered.

Keywords: Poetry, historical drama, scientific research, literary heritage, literary translation, philosophy.

Мақсуд Шайхзода миллий истиқлол йўлидаги хатти-ҳаракатлари учун 1928-йили Озарбайжондан Тошкентга сургун қилинган шоир ҳаётининг сўнгги сонияларига қадар махфий идораларнинг мунтазам назорати остида яшади. Унинг ҳар бир асари ўзлит деган идора назаридан ўтгандан кейингина матбуот юзини кўради.

У кийналган пайтларда ёр-дўстларига ёзилган: “Эй биродарлар, билиб қўйинглар, бизнинг мамлакатимизда коммунизм қуриб бўлмайди”, “Ўзбек халқи қишни қиш демай, ёзги ёз демай давлатга тонналаб пахта етиштириб беради-ку, аммо ўзи қашшоқ бўлиб қолаверади”, “Чўлпон халқ душмани эмас, у ўзбек халқининг энг буюк шоирларидан бири” сингари замон кўтармайдиган гапларни айтиб ҳам қўйган. Бироқ унинг ўша ёр-дўстлари – кимдир кўрққанидан, кимдир Шайхзодага бўлган ҳасадидан шу гапларнинг ҳаммасини ўша Ўзлит идорасидагиларга етказаверган. Шайхзода ёр-дўстларининг бу феълени яхши биларди. Лекин нима қилсин, Искандар Зулқарнайн сингари дашти биёбонга чиқиб кетиб, бир қудуқни топиб, ўша қудуққа бош суққан ҳолда қўнглини бўшатсинми?!

Шайхзода назарида, адабиёт оламида ҳам шундай қудуқлар бор эди. У шундай қудуқларни, Шекспирларнинг, Фитратларнинг кўз ёшлари ва дил нолаларидан пайдо бўлган трагедиядан топди. 1928 йилда Тошкентга уч йилга сургун қилинган Шайхзода бир йил-ярим йил ичида ўзбек тилини ўрганиб олиб, 1929 йилда Навоий ва Чўлпон тилидаги “Трактор” деган биринчи шеърини эълон қилди. У газета ва журнал таҳририятларида ишлади. Ўзбек мумтоз ва замонавий адабиётини мукаммал ўрганиб, 30-йиллардан бошлаб умрининг охирига қадар Тошкент педагогика институтида доцент лавозимида хизмат қилди. Агар умр вафо этганида у Алишер Навоий ижодига бағишланган докторлик диссертациясини ниҳоялаб, фан доктори даражасига эришган бўларди. Шайхзода айна пайтда шоир сифатида, олим ва танқидчи сифатида, жаҳон адабиёти намуналарининг таржимони сифатида шундай катта ишларни амалга оширдик, агар улар жамлангудек бўлса, 10 – 12 жилддан ортади.

Шайхзода шоир бўлиб туғилган эди. Нақл қилишларича, Тошкент шаҳрининг ҳозир “Мустақиллик” метро бекати қад кўтарган жойда озарбайжон миллатига мансуб бир киши тиланчилик қилиб турар экан.

Шайхзода одатда ҳозирги Туроб Тўла кўчасидаги уйдан собиқ Пушкин кўчасидаги Ёзувчилар уюшмасига пиёда борар ва ҳар сафар ўша кишини рози қилмасдан ўтмас экан. Кунларнинг бирида ўша ердан ўтаётганида киссасида бир мири ҳам бўлмаган костюмини кийиб чиққаниб билиб қолиб, тиланчи олдидан бошини ҳам қилган ҳолда ўта бошлабди. Тиланчи қараса, Хизр назр ташламасдан кетмоқчи. У бор товуши билан “хов”, деб Шайхзодани чақирибди-да, назр-ниёз ташламасдан кетаётганига ишора қилибди. Бечора Шайхзода икки қўлини икки киссасига солиб ва бу киссаларнинг астарини чиқариб, ёнида бир мири ҳам йўқлигини билдирибди. Шу нохуш ҳолни кўрган тиланчи шоирга қараб: “Ишлаш керак! Ишлаш керак!” деб танбеҳ берибди.

Шайхзода бу дунёга шоир ва аллома сифатида ишлаш учун келган эди. Унинг ўз устида қанчалик кўп ишлаганини ёлғиз ўзи ва ёлғиз Оллоҳ билади. Унга замондош бўлган ўзбек ёзувчилари орасида ўзбек тилини бутун бойлиги ва жилвалари билан билишда фақат Ғафур Ғуломгина у билан беллашиши мумкин. Жаҳон ва СССР халқлари адабиёти ҳамда маданиятини билишда ҳам унинг олдида тушадиган одам топилмаса керак. Шайхзоданинг билими шу қадар кенг ва уфқсиз бўлган. Нақл қилишларича, у бир пайтнинг ўзида бир неча илмий, тарихий ва бадиий китобларни мутолаа қилар, улардан олинган ахборот эса унинг олтин бошидаги компьютерга шу заҳоти ёзилиб қолар экан.

Иккинчи жаҳон уруши бошланганда Шайхзода “Ўн шеър”, “Ундошларим”, “Учинчи китоб”, “Жумҳурият” сингари шеърӣ тўпламлар муаллифигина эмас, ўз овозига, ўз поэтик тили ва услубига эга шоир сифатида танилган эди. У урушнинг дастлабки кунлариданоқ ватанпарварлик ғояси билан суғорилган “Кураш нечун?”, “Капитан Гастелло” сингари оташин шеърларни яратдики, бу шеърлар ҳозир ҳам юксак ғоявий ва бадиий қимматини йўқотган эмас. Бу шеърлар уруш йилларида ўзбек халқи ва ўзбек

жангчиларини қаҳрамонона курашга илҳомлантирган. Берлиндаги Рейхстаг устида Ғалаба байроғининг ўрнатилишида шу шеърларнинг ҳам камтарона бўлса-да, ҳиссаси бор.

Уруш бошланиши билан совет давлати раҳбарлари адабиёт ва санъат аҳлига мурожаат қилиб, уларни ўтмишдаги машҳур саркардалар ҳақида асарлар яратишга даъват этган. Шу даъватга жавобан Ҳамид Олимжон араб босқинчиларига қарши курашган Муқанна, Ойбек мўғул босқинчиларига қарши кўзғолон кўтарган Маҳмуд Торобий, Шайхзода эса мўғул босқинчиларига қарши курашда жасорат ва матонат кўрсатган Жалолиддин ҳақида сахна асарларини ёздилар. Шайхзода жасур саркарда ҳақидаги Шаҳобуддин Муҳаммад Насавийнинг “Сийрат ас-султон Жалолиддин Мангбурни” ва Алоуддин Атомалик Жувайнийнинг “Тарихи жаҳонгушойи Жувайний” каби асарларини ўқиб, шу асарларда тасвирланган тарихий давр воқеалари асосида асар ёзишга киришди. Ҳали қаламини драматургияда синаб кўрмаган шоир Шекспир трагедияларини мутолаа қилиб, улуғ инглиздан трагик образ яратиш, шу образ орқали тарихий давр фожиаларини очиб ташлаш, тарихий давр ва тарихий шахс ҳаётида рўй берган воқеаларни трагик конфликт атрофида уюштириш санъатини ўрганди.

Уруш ғалаба билан тугагандан сўнг, халқ ва армияни ғалабага илҳомлантирган бир неча тарихий асарлар қатори, “Жалолиддин Мангуберди” ҳам феодал ўтмишни идеаллаштирган асар сифатидан сахнадан олиб ташланди. Кўп ўтмай, яна ижодий зиёлиларни қатағон қилиш компанияси бошланиб, Шайхзоданинг ҳам бошига Чўлпонлар қисмати тушди. У “феодал даври саркардаси”, “Кавказ халқларининг жаллоди” образини идеаллаштиришда, Маяковскийнинг “В.И.Ленин” достонини бузиб таржима қилишда айбланиб, қатағоннинг қонли гирдобига ташланди. Шайхзоданинг саховати ва меҳр-оқибатидан баҳраманд бўлиб келаётган “дўстлар” ва “шогирдлар” шу жараёнда НКВДдан “ҳолис хизматлари”ни

аямадилар. Қамокхонада НКВД жаллодлари томонидан калтакланган, Сибирдаги лагерлардан бирида эса хўрланган ва азобланган шоир ёвуз даҳо лаҳатга тушганидан сўнггина озодликка эришиб, яна оиласи бағрига, ўзбек адабиёти бўстонига қайтди. У ёвуз даврдан, ҳасадгўй душманларидан янги ва юксак асарларни яратиш йўли билан қасос олди. Шу “қасос”нинг самараси сифатида ўнлаб гўзал шеърлар, “Тошкентнома” сингари достон ва “Мирзо Улуғбек” сингари трагедия майдонга келди. Айниқса, шекспирона маҳорат муҳри босилган “Мирзо Улуғбек”нинг яратилиши ва шу асар асосида театр спектакли ҳамда “Улуғбек юлдузи” фильмининг яратилиши Ўзбекистоннинг маданий ҳаётида буюк воқеа бўлди. Бу ҳар иккала асар ва уларнинг муаллифи доврўғи бошқа республикалар ва мамлакатларга ҳам етиб борди.

Шайхзода адабий образини катта ҳурмат ва муҳаббат билан яратган Улуғбек ўзбек халқидан етишиб чиққан подшолар орасида энг маърифатлиси, энг маърифатли кишилар орасида эса подшоси эди. Ана шу Улуғбек асар дебочасида ойга қараб бундай дейди: Ууу... Қарагин, манзилларинг қанча серҳашам, Ҳеч бир шоҳга шунча иззат насиб бўлмаган. Юлдузларнинг тоифаси шунча меҳрибон,

Бир-бирини олқишлайди чироқлар билан.

Шунча ажиб коинотнинг сирли китоби...

Фалакларнинг ҳар қатида не-не оламлар!..

Гўшанганинг ширин, мужмал

дамларин пойлаб, Қалби ўйнаб

талпинувчи куёв сингари

Коинотдан нашъаларни қидирар

башар. Чунки сирлар бетидаги

сирларни очмоқ, Зиддиятлар

маъносини англамоқ, ечмоқ

Мутафаккир назарида улуғ
саодат...

...Маърифатни ҳукуматга
қилиб раҳнамо, Бу ўлканинг
ерида ҳам юлдузлар ёқдим.

Инсонларга айтиб турдим: боққин
самога, Қанча тоза ва мусаффо,
фараҳбахш, зебо...

Шайхзоданинг Улуғбеги оддий подшо эмас, коинот сирларини билишга интилган, ер юзидаги ҳаётга, подшолар ва мамлакатлар ўртасидаги, одамлар ва ғоялар ўртасидаги курашга камида ойдан туриб қараган, катта ҳақиқатларни кашф этган, одамларда ҳам ой ва юлдузларга хос тозалик, мусаффолик, фараҳбахшлик, зеболик фазилатлари бўлишини орзу қилган подшо эди. Улуғбекнинг шундай образида Шайхзоданинг ўзидан ўтган, унинг қалбидан ёғду олган гўзал фазилатлар камалак нурларидек товланиб туради.

Улуғбек:

Эй одамзод, ибрат олгин юлдузлардан
сен Хайрихоҳлик ва баландлик
хислатларида.

Шалтоқларда ағнамагин, кўтарил, юксал,
Сўқир бахтдан кўрар кўзли бахтсизлик афзал, деган васият сўзларини айтганида эса, бу сўзлар Шайхзода тилидан акс-садо бўлиб қайтаётгандек туюлади менга...

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Zokirov M. Maqsud Shayxzoda. Adabiy tanqidiy ocherk, T., 1969 y.
2. Yusuf Shomansur. Shayxzoda — bunyodkor shoir, T., 1972 y. - 179 b.
GOSPODARKA I INNOWACJE Laboratorium WIEDZY Artur Borcuch
2021/22
3. Gʻafurov I., Oʻrtoq shoir. Maksud Shayxzoda ijodiyoti, T., 1975 y. - 215 b.
4. Maksud Shayxzoda zamondoshlari xotirasida, T., 1983 y.
5. XX asr oʻzbek adabiyoti tarixi, T., 1999 y. – 25 b.
6. Shayxzoda Maksud. Shoir qalbi dunyoni tinglar (Tanlangan asarlar) // Toshkent,
„Nihol“, 2008. - 28 b.
7. Abduljalilova M. Maqsud Shayxzoda hayoti va ijodining oʻzbek milliy
adabiyotidagi tutgan oʻrni T., 2022 y. - 1198 b. Oriental Renaissance:
Innovative, educational, natural and social sciences ISSN 2181-1784.
8. Abduljalilova M. Maqsud Shayxzoda - Ikki xalq dilbandi, T., 2022 y. – 284 b.
Academic Research in Educational Sciences Volume 3. Multidisciplinary
Scientific Journal October, 2022.